

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Ершов Богдан Анатольевич¹, Мухина Наталья Евгеньевна²,
Медведева Наталья Владимировна³

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия,
E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, ул. Старых Большевиков 54а, Воронеж, Россия,
E-mail: natali.05-02@mail.ru

³Кандидат физико-математических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: nmedvedeva@cchgeu.ru

Аннотация

В статье показано отличие крестьянского от помещичьего землевладения, где помещичьи угодья отличались более высокой продуктивностью, опережая результаты крестьянского землепользования на 15-20%. Это объяснялось стабильностью земельных наделов, отсутствием полосной системы землепользования, продуманной организацией посевных площадей, применением сельскохозяйственной техники и прогрессивных агротехнических приемов. Именно помещичье хозяйство играло главную роль в экспортных поставках сельскохозяйственной продукции. Экспроприация земель у помещиков, активно продвигаемая различными оппозиционными силами, нанесла бы серьезный вред наиболее развитым формам аграрного производства. В конечном итоге, насильственный отъем помещичьей собственности неминуемо привел к глубокому кризису финансовой системы государства. Подавляющая часть помещичьих наделов была обременена банковскими кредитами и конфискация этих земель спровоцировала кризис в банковском секторе и серьезные потрясения во всей финансовой системе. Подтверждением тому служат события 1917 года, когда разорение дворянских имений обернулось резким падением курса рубля и выпуском обесцененных денежных знаков.

Ключевые слова: сельское хозяйство, крестьянин, колхоз, урожай, страна, общество.

I. ВВЕДЕНИЕ

Отмена крепостного права и наделение крестьян землей привели к тому, что к концу XIX века стало заметно резкое уменьшение размеров крестьянских наделов. Этот процесс, обусловленный тем, что крестьян становилось больше, чем доступной для обработки земли, неуклонно прогрессировал.

Земли и без того было немного, а ее дефицит стал ощущаться очень остро, вплоть до полного отсутствия. Например, если в 1861-1870 годах на тысячу жителей приходилось 825 десятин земли, то в 1891-1900 годах этот показатель упал до 547. Сокращение размеров участков земли закономерно вело к снижению производства сельскохозяйственной продукции. Аренда земли у помещиков или более состоятельных крестьян не решала проблему, так как условия аренды были крайне невыгодными, что в случае неурожая ставило крестьян в полную зависимость от кредиторов и приводило к их разорению.

Понимая необходимость решения проблемы "избыточного" населения в деревнях, власти пытались решить её, организовав переселение крестьян на новые земли. Стоит отметить, что политика переселения существовала задолго до столыпинских реформ. Если в начале XIX века основной целью было развитие новых территорий для получения экономической выгоды, то на рубеже XIX и XX веков акцент сместился на снижение численности крестьянского населения в перенаселенных регионах страны. Таким образом, отсутствие решения земельного вопроса в Российской империи стало сильным фактором, способствовавшим усилению революционных настроений в начале XX века, и стало основанием для привлечения крестьянства в качестве главной силы революции.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Значимость помещичьего землевладения определялась не только масштабом и географическим расположением территорий. Существовали и иные, важные для понимания, аспекты. Один из таких аспектов – структурные различия между помещичьими и крестьянскими земельными угодьями. Этот, на первый взгляд, незначительный нюанс оказывал существенное влияние на организацию хозяйственной деятельности обеих сторон и на их взаимодействие.

Сравним данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года по двадцати губерниям, отражающие соотношение земельных площадей крестьянских наделов и частных владений. Анализ демонстрирует, что в помещичьих владениях преобладали лесные массивы, в то время как пахотные земли на крестьянских участках занимали почти вдвое большую территорию. Защитники дворянского владения землей часто приводили этот аргумент, говоря о щедрости помещиков, которые якобы передали крестьянам самые плодородные земли. Они выражали сожаление по поводу того, что после реформы 1861 года помещики сохранили за собой сельскохозяйственные угодья, которые приносили меньший доход. Однако истинной целью было не сохранение лесов, а ограничение доступа крестьян к лесным ресурсам. Аналогичная ситуация наблюдалась и в отношении использования лугов, общих пастбищ и выгонов. Несмотря на относительно скромные размеры, дворянские землевладения концентрировали в себе около 40% всех сенокосных территорий (а именно 39,4%) и почти треть пастбищ (29,6%), исключая травяной покров, произрастающий в лесных массивах и кустарниковых зонах. Важность этого обстоятельства проясняется при рассмотрении аграрных методов, используемых землевладельцами. В северных областях наблюдалась сравнительно большая пропорция сенокосных угодий и лесных массивов в крестьянских земельных участках. Например, в Воронежском уезде доля лугов составляла 26,4% крестьянских территорий против 19,5% дворянских, а лесов – 48,9% и 57,8% соответственно. Доля выпасов составляла 7,8% и 8,0%, а территория, отведённая под пашню, – 11,5% и 12,4%. Вместе с тем, в других областях и большей части нечернозёмной зоны наблюдалась противоположная тенденция.

В качестве показательного примера можно рассмотреть Старобельский уезд Харьковской губернии, где земельные наделы были распределены следующим образом: усадебные участки занимали 0,9% (у помещиков) и 5,7% (у крестьян), пахотные угодья – 68,6% и 80,5%, сенокосы – 4,8% и 1,3%, лесные массивы – 13,2% и 3,0%, кустарниковые заросли – 4,5% и 2,5%, пастбищные земли – 8,0% и 7,09%.

Характерной особенностью землепользования, как у дворянства, так и у крестьянства, было наличие неограниченных земельных наделов. Это отражало пережитки крепостного права, прежде всего условия крестьянской реформы 1861 года, разработанной сторонниками старого режима. Задачей этих преобразований было затруднение отделения крестьянских хозяйств от помещичьих, тем самым устанавливая экономическую зависимость сельских жителей.

По официальной информации Главного управления землеустройства и земледелия, к 1894 году, более чем через три десятилетия после упразднения крепостного права, фактическое размежевание с дворянскими землями произошло лишь на 5 миллионах десятин (16%) из 33 миллионов десятин земли, находившихся во владении бывших помещичьих крестьян. Процедура межевания при наделении земель крестьян, в случае ее проведения, зачастую выполнялась недобросовестно. Земские посредники, как правило, лишь определяли границы, не удостоверяя их документально. К рубежу XX столетия эти установления больше не имели законной власти, что систематически вызывало споры и дорогостоящие разбирательства в суде между крестьянами и землевладельцами, а также между крестьянскими обществами. Землевладельцы Московской губернии высказывали возмущение. "В нашем регионе господствует абсолютная неясность в земельных вопросах. Можно с уверенностью сказать, что трудно отыскать земельный участок, вокруг которого с ближайшими соседями не возникало разногласий по поводу границ".

В Центрально-Чернозёмных губерниях землевладельцы сообщали об отсутствии юридически оформленных границ между их участками. Большинство размежеваний проводилось частными землемерами, но такие "частные межи" приводили к постоянным конфликтам и судебным разбирательствам, что наносило ущерб обеим сторонам. Землеустроители, юристы и чиновники намеренно разжигали эти конфликты, вовлекая землевладельцев в судебные процессы и обещая им победу. Из Волынской губернии сообщали, что крестьяне становились жертвами вымогательства со стороны различных экспертов в области межевания.

Реализация аграрной реформы, ставившей целью упразднение общинного землевладения и переход к индивидуальным хозяйствам, столкнулась с почти непреодолимой проблемой: фактической невозможностью определения границ спорных территорий. Сенатор Н.Д. Чаплин, занимавший пост главы межевой части в Министерстве юстиции, после инспекционной поездки по одиннадцати губерниям в 1909 году, зафиксировал огромное количество судебных споров, связанных с определением границ земельных наделов. Он указывал на то, что спорные крестьянские земли во многих областях исчислялись сотнями тысяч десятин, а в Казанской губернии достигали миллиона. По его мнению, процедура межевания в судебных органах отличалась крайней запутанностью, затяжным характером и высокой стоимостью, а рассмотрение одного земельного дела могло растянуться на десятилетия. Чаплин акцентировал внимание на том, что некоторые местные юристы, к сожалению, сознательно усложняли земельные тяжбы, втягивая в них крестьян и обогащаясь за счет длительных разбирательств. В качестве примера можно привести тяжбу о разделе земельных угодий между 69 сельскими общинами бывших государственных крестьян Балашовского уезда Саратовской губернии и 253 частными дворянами-владельцами, которая продолжалась на протяжении 108 лет. В 1912 году дело вновь было поднято, при этом в качестве истцов и ответчиков выступали уже потомки первоначальных участников спора. Потеря ключевых документов значительно осложнила положение, вызвав необходимость в участии около полутора десятков адвокатов. Свыше семидесяти лет тянулся юридический спор о границах наделов в селе Большая Ярославка Данковского уезда Рязанской губернии между сельчанами и наследниками графа Зубова и князя Барятинского, неправоммерно присвоивших 2300 десятин крестьянской земли во время реформы 1861 года.

В 1909 году сельские жители попытались насильно вернуть незаконно отторгнутые земли, что привело к их аресту и последующей ссылке. Только после этих событий судебное рассмотрение спора возобновилось, однако окончательный исход оставался неясным.

Задолго до реформ Столыпина, Крестьянский поземельный банк, имевший одиннадцать отделений в европейской России, систематически способствовал усилению частной собственности на землю среди крестьян. В самом начале своей деятельности, в 1877-1878 годах, доля земли, принадлежащей крестьянам на правах частной собственности, была незначительной – примерно 1% от всей площади обрабатываемых земель, или 2%, исключая государственные наделы. К 1905 году доля частной крестьянской земельной собственности достигла 6% (или 10%, если исключить земли, находящиеся в государственной собственности).

Однако, несмотря на шестикратный рост, объемы земли, принадлежащей крестьянам на правах частной собственности, оставались незначительными.

В эпоху потрясений, спровоцированных революцией 1905-1907 годов, Крестьянский банк прилагал усилия для поддержания устойчивости земельного рынка. С этой целью банк приобрел у помещиков 2,7 миллиона десятин земли по цене 107 рублей за десятину, предотвратив тем самым существенное снижение цен. В августе 1906 года банк принял на себя управление над государственными и удельными землями с целью дальнейшей их реализации крестьянам.

Особую роль Крестьянский банк сыграл во время проведения столыпинской аграрной реформы (1906-1915). Он предлагал льготное кредитование крестьянам, желающим выйти из общины. Наиболее выгодные условия кредитования предоставлялись фермерам, приобретавшим землю для создания хуторов: им выдавался кредит, полностью покрывавший стоимость земли. Те, кто выделялся на отруба, должны были внести 5% стоимости из собственных средств. Крестьянским товариществам банк предоставлял кредиты в размере 80% стоимости земли, требуя, таким образом, 20% собственных средств.

В конечном итоге, деятельность Крестьянского банка способствовала распространению частного землевладения и созданию фермерских хозяйств, что соответствовало целям столыпинской реформы. С 1883 по 1915 годы более миллиона крестьянских семей приобрели с помощью банка свыше 15,9 миллиона десятин земли. Общая сумма выданных кредитов составила 1,35 миллиарда рублей.

Приблизительно треть бывших крепостных крестьян имела право частной собственности на землю. У государственных и удельных крестьян эта форма землевладения встречалась реже. Общины, образованные из бывших однодворцев, также не обладали правом на передел земли. Не перераспределяли землю и те общины, которые, формально оставаясь общинными, фактически не производили переделов.

В 46 губерниях европейской части России, за исключением казачьих областей, в 1905 году насчитывалось 135 315 общин (81,1%), объединявших 8 680 796 дворов (76,1%). В их пользовании находилось 91 220 973 десятины наделной земли (81,7%). В частной собственности находилось: 31 858 общин, 2 735 059 дворов и 20 446 189 десятин земли.

Западные губернии отличались широким распространением частной земельной собственности. В Гродненской, Ковенской и Минской губерниях коллективное пользование землей вовсе не встречалось. В Подольской губернии оно отмечалось лишь в паре крупных поселений.

В южных областях, особенно в степных и черноземных регионах, конкуренция между общинной и персональной формами владения землей была заметной. В западной части черноземной полосы, а именно в Полтавской губернии, преобладала частная собственность, в то время как восточнее доминировала общинная система. В степной Новороссии, освоенной относительно недавно переселенцами из центральных губерний, общинная модель была распространена шире, хотя и не опиралась на глубокие исторические корни. В северных, центрально-промышленных, средне- и нижневолжских губерниях, а также в Заволжье, предпочтение отдавалось общинному землевладению. В 1905 году в Оренбургской, Астраханской и Казанской губерниях не было зафиксировано общин с наследственным подворным землепользованием. В Московской губернии было зарегистрировано лишь две небольшие общины подобного типа.

Псковская губерния также характеризовалась преобладанием общинного землевладения, что кажется необычным, учитывая близость к Прибалтике и природные условия, благоприятствующие развитию фермерства. В целом, по стране общинное землевладение распространялось с запада на восток, также менее выражено с юга на север.

К началу XX века Российская империя столкнулась с проблемой аграрного перенаселения, вызванной интенсивным ростом популяции. За период правления Николая II численность населения увеличилась на 60 миллионов человек, и этот рост продолжался.

В результате средний размер земельного надела на одного крестьянина в европейской части России уменьшился с 4,6 десятин в 1860 году до 2,6 десятин к 1900 году, причём в южных регионах это сокращение было еще более значительным, достигая 1,7 десятины.

При расселении крестьян в Сибирском регионе каждому мужчине полагалось надела земли размером в 15 десятин. Данный земельный надел рассматривался как оптимальный для обработки одним крестьянином без привлечения наёмного труда, принимая во внимание местные климатические особенности. К 1905 году Российская империя столкнулась с острой проблемой аграрного перенаселения, оцениваемого приблизительно в 40 миллионов крестьян, фактически не имеющих возможности обрабатывать землю. Эта обстановка привела к тому, что земельный вопрос стал представлять собой угрозу для внутренней стабильности государства.

Для урегулирования сложившейся кризисной ситуации правительством империи был разработан комплекс мер, нацеленных на активизацию капиталистических отношений в сельскохозяйственном секторе и промышленности. Данные меры включали в себя:

- Упрощение и юридическое оформление прав собственности на землю, что повлекло за собой необходимость отправки значительного числа специалистов в сельскую местность для оформления необходимой документации.

- Передачу крестьянству земельных наделов, находившихся в собственности императорской семьи. С этой целью император выделил 6 миллионов десятин кабинетных земель.

- Организацию масштабного переселения крестьян в Сибирь и на Дальний Восток. Реализация этой возможности стала возможной благодаря завершению строительства Транссибирской железнодорожной магистрали к 1905 году.

- Государственные капиталовложения в развитие инфраструктуры, в частности, в строительство железных дорог.

- Создание благоприятной среды для привлечения инвестиций в страну, что стало возможным благодаря денежной реформе С.Ю. Витте в 1897 году.

Комбинация протекционистской политики в торговле и либерального законодательства в сфере акционерных обществ сделала Россию привлекательной для иностранных инвесторов. Более половины инвестиций в частные акционерные общества приходилось на иностранные капиталы, а российские капиталы реинвестировались внутри страны, что способствовало созданию крупных современных производств, способных предоставить рабочие места миллионам освобождающихся крестьян.

Предполагалось, что реализация предложенного плана позволит снизить остроту проблемы в краткосрочной перспективе и полностью урегулировать кризис в течение последующих двух десятилетий. Для достижения этих целей требовалось время и целенаправленная деятельность. В 1905 году, если верить статистическим отчетам, около 35 миллионов десятин пахотных угодий находились в руках частных собственников не из крестьян, в то время как казна распоряжалась лишь примерно 6 миллионами десятин.

Основная же масса земли, а именно 143 миллиона десятин, принадлежала крестьянскому сословию в виде наделов и частной собственности.

Земли, принадлежавшие лицам некрестьянского происхождения, охватывали владения аристократии, торгового класса, монастырских учреждений, городских поселений, земельных дельцов, владельцев загородных домов, банковских организаций и других групп землевладельцев.

Если бы даже все земли, находившиеся не во владении крестьян, были переданы в их распоряжение, то, по самым благоприятным подсчетам, на каждого земледельца пришлось бы не больше десятины. Использование наемного труда было обычным явлением не только в крестьянских хозяйствах, но и в крупных помещичьих угодьях. Там работали подрядчики, сезонные рабочие и арендаторы, общее количество которых исчислялось миллионами. Изъятие помещичьей собственности и выселение этих тружеников, оставив их без средств к существованию, несомненно, повлекло бы за собой экономический коллапс.

В ситуации, когда наемные работники предъявили бы требования на помещичьи земли, их раздел между огромной массой людей не принес бы значительной пользы каждому отдельному крестьянину.

Похожая ситуация возникла бы и с церковными землями: конфискация привела бы к разделу имущества между монахами, послушниками и наёмными работниками, сводя на нет потенциальную выгоду для крестьянского населения. Осуществление призыва к конфискации помещичьей земли в лучшем случае обеспечило бы крестьянина добавкой в 0,2-0,4 десятины, что было бы несущественно по сравнению с общим дефицитом в 7-11 десятин. Другими словами, доступный для передела земельный фонд был недостаточным для удовлетворения нужд крестьянского сословия. Хотя необразованным крестьянам это могло быть неочевидно, образованные люди, знакомые со статистическими данными, должны были это понимать.

В отличие от крестьянского и общинного землевладения, помещичьи угодья отличались более высокой продуктивностью, опережая их результаты на 15-20%. Это объяснялось стабильностью земельных наделов, отсутствием полосной системы землепользования, продуманной организацией посевных площадей, применением сельскохозяйственной техники и прогрессивных агротехнических приемов. Именно помещичье хозяйство играло главную роль в экспортных поставках сельскохозяйственной продукции. Экспроприация земель у помещиков, активно продвигаемая различными оппозиционными силами, нанесла бы серьезный вред наиболее развитым формам аграрного производства. В конечном итоге, насильственный отъем помещичьей собственности неминуемо привел к глубокому кризису финансовой системы государства. Подавляющая часть помещичьих наделов была обременена банковскими кредитами, и конфискация этих земель спровоцировала кризис в банковском секторе и серьезные потрясения во всей финансовой системе. Подтверждением тому служат события летом 1917 года, когда разорение дворянских имений обернулось резким падением курса рубля и выпуском обесцененных денежных знаков. Именно эти обстоятельства обуславливали твердую позицию царского правительства относительно охраны и поддержания дворянского землевладения.

По данным статистики за 1916 год, крестьяне возделывали 89,3% всех пахотных земель (в Сибири – практически всю землю, фактически 100%). Крестьянам принадлежала большая часть скота: 94,2% поголовья крупного рогатого скота, 94,9% свиней, 94,3% овец и 93,8% лошадей. Эти данные демонстрируют, что к 1917 году потенциал для дальнейшего земельного передела был практически исчерпан. В результате, лозунг "Земля крестьянам" представлял собой не что иное, как масштабный обман, лежащий в основе Октябрьской революции. К 1916 году дворянское землевладение, в результате активных сделок купли-продажи, сократилось до 40 миллионов десятин, причем значительную часть составляли лесные массивы. Согласно данным земской статистики того же года, крестьяне Российской империи контролировали 90% обрабатываемых земель и 94% всего поголовья скота в европейской части страны, а также полностью – 100% – в азиатской. По мнению историка С.Г. Пушкарева, к 1905 году в России крестьяне доминировали в сфере землепользования, превосходя по данному параметру некоторые страны Европы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в начале XX века перераспределение 40 миллионов десятин земли, принадлежавшей дворянам, между крестьянами не повлекло за собой существенного расширения крестьянских владений и не оказало определяющего влияния на хозяйство. Это обусловлено тем, что на одну дворянскую десятину уже приходилось значительное количество крестьянских хозяйств – около 5,5.

Большевистское руководство открыто заявляло, что призыв к захвату дворянских земель был скорее политическим ходом, направленным на завоевание поддержки крестьян, нежели попыткой реформировать экономику.

Ричард Пайпс, профессор Гарвардского университета, анализируя ситуацию в начале XX века, подчеркивает, что в отличие от западноевропейской тенденции к укрупнению землевладений, в России до 1917 года преобладала система мелких крестьянских наделов. Лишь после Октябрьской революции, новая власть насильственно объединила крестьян в крупные коллективные аграрные предприятия – колхозы, посредством которых государство осуществляло эксплуатацию крестьянской рабочей силы, по существу, превратив их в сельскохозяйственных наемных работников. По данным учета за 1919 год, крестьянству в Европейской России было распределено 17,2 миллиона десятин земли, а к 1920 году – 23,3 миллиона десятин. В Сибири помещичье землевладение отсутствовало (согласно исследованию Владимира Кабанова "Аграрная революция в России"). Если этот объем земли разделить на 100 миллионов крестьян, становится очевидным, насколько незначительными были полученные наделы. Никаких "скрытых царями и помещиками" земельных богатств обнаружено не было. Кроме того, сельскохозяйственные рабочие, ранее занятые на помещичьих землях, были изгнаны с этих земель и остались без средств к существованию при новой власти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Анисимов А.П. Часть земельного участка как объект земельных отношений: критический анализ. Российская юстиция. 2007. Номер 12. С. 23-24.

Аузан А., Тамбовцев В. Экономическое значение гражданского общества. Вопросы экономики. 2005. Номер 5. С. 28-49.

Барсукова Г.Н., Радчевский Н.М. Формирование земельного рынка в условиях трансформации земельных отношений. Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2007. Номер 5. С. 27-32.

Березин М.Ю. Тройная модель недвижимого имущества. Финансы. 2001. Номер 9. С. 41-43.

Будникова Ю.Е. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений. Право и государство: теория и практика. 2008. Номер 4. С. 55-59.

Вельфенс П. Основы экономической политики. Ин-т соц. экономики. СПб.: ДБ, 2002. 477 с.

Гартина Ю.А. Становление и развитие земельных сервитутов. Правовая политика государства: теория, история, практика: сборник научных статей. Вып. 3. Пенза: Информационно-издательский центр ПГУ, 2006. С. 38-43.

Гольдштейн И.М. Экономическая политика. Вып.1. Курс лекций. М. Тип. Н. Курбаума. 1908. 179 с.

Горемыкин В.А. Стоимость земли и методы ее оценки. Вопросы оценки, январь-март 1996. С. 23-28.

Горчаков М. О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и Святейшего синода (988-1738г.): из опыта исследования в истории русского права. СПб. Тип. А. Траншеля. 1871. 252 с.

Дискин И. Реформы и элиты: институциональный аспект. Общественные науки и современность. 1995. Номер 6. С. 29-41.

Жариков Ю.Г. Охрана права землепользования. М. Юрид. 1974. 136 с.

Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос. Исследование о значении у нас крестьянского дела, причинах его упадка, и мерах к поднятию сельского хозяйства и быта поселян. СПб. Тип. М.М. Стасюлевича. 1882. 212 с.

Казанцев Н.Д. Вопросы колхозного и земельного права. М. Изд. Акад. Наук СССР. 1951. 264 с.

Ковалевский М. Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения. М. Тип. Ф.Б. Миллера. 1879. 235 с.

Лексин В., Швецов А. Региональная политика и формирование земельного рынка. Российский экономический журнал. 1994. Номер 2. С. 41-51.

Мудрецов А.Ф. Охрана и использование земли. М.: Экономика, 1978. 47 с. (Конституция СССР. Экономическая система развитого социализма).

Павлов А.П. Конспект курса земельно-колхозного права. М. Юриздат. 1938. 233 с.

Печенкина В.В., Аверина Т.В., Кулаков А.В. Сложности и перспективы развития рынка земли (оценки экспертов). Аграрные доктрины двадцатого столетия: уроки на будущее. М.: Энциклопедия российских деревень, 1988. С. 74 - 77.

Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. 2. Тип. Товарищества "общественная польза". 1888. 203 с.

Слонимский Л.З. Охрана крестьянского землевладения и необходимые законодательные реформы. СПб. Тип. М.М. Стасюлевича. 1891. 104 с.

Ходский Л.В. Земля и земледелец. Экономические и статистические исследования. Т. 2. СПб. Тип. М.М. Стасюлевича. 1891. 314 с.

LAND OWNERSHIP IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE XIX-TH AND EARLY XX-TH CENTURIES

**Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Mukhina, Natalia Evgenievna²,
Medvedeva, Natalia Vladimirovna³**

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Air Force Academy named after Professor N.E. Zhukovskogo and Y.A. Gagarina, 54a, Starykh Bolshevikov Street, Voronezh, Russia, E-mail: natali.05-02@mail.ru

³Candidate of Physical-Mathematical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: nmedvedeva@cchgeu.ru

Abstract

The article demonstrates the differences between peasant and landowner landownership, where landowners' holdings were more productive, outperforming peasant landowners by 15-20%. This was explained by the stability of land holdings, the absence of a strip system of land use, the well-thought-out organization of croplands, and the use of agricultural machinery and progressive agricultural practices. Landowners' holdings played a major role in agricultural exports. The expropriation of land from landowners, actively promoted by various opposition forces, would have seriously harmed the most developed forms of agricultural production. Ultimately, the forced confiscation of landowner property inevitably led to a profound crisis in the state's financial system. The overwhelming majority of landowners' holdings were encumbered by bank loans, and the confiscation of these lands triggered a crisis in the banking sector and serious upheavals throughout the financial system. This is confirmed by the events of 1917, when the devastation of noble estates resulted in a sharp decline in the ruble and the issuance of devalued banknotes.

Keywords: agriculture, peasant, collective farm, harvest, country, society.

REFERENCE LIST

Anisimov A.P. Chast' zemel'nogo uchastka kak ob"ekt zemel'nyh otnoshenij: kriticheskij analiz. Rossijskaya yusticiya. 2007. Nomer 12. S. 23-24.

Auzan A., Tambovcev V. Ekonomicheskoe znachenie grazhdanskogo obshchestva. Voprosy ekonomiki. 2005. Nomer 5. S. 28-49.

Barsukova G.N., Radchevskij N.M. Formirovanie zemel'nogo rynka v usloviyah transformacii zemel'nyh otnoshenij. Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2007. Nomer 5. S. 27-32.

Berezin M.YU. Trojnaya model' nedvizhimogo imushchestva. Finansy. 2001. Nomer 9. S. 41-43.

Budnikova YU.E. Sootnoshenie norm grazhdanskogo prava i norm zemel'nogo prava v regulirovanii zemel'nyh otnoshenij. Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. 2008. Nomer 4. S. 55-59.

Vel'fens P. Osnovy ekonomicheskoy politiki. In-t soc. ekonomiki. SPb.: DB, 2002. 477 s.

Gartina YU.A. Stanovlenie i razvitie zemel'nyh servitotov. Pravovaya politika gosudarstva: teoriya, istoriya, praktika: sbornik nauchnyh statej. Vyp. 3. Penza: Informacionno-izdatel'skij centr PGU, 2006. S. 38-43.

Gol'dshtejn I.M. Ekonomicheskaya politika. Vyp.1. Kurs lekcij. M. Tip. N. Kurbauma. 1908. 179 s.

Goremykin V.A. Stoimost' zemli i metody ee ocenki. Voprosy ocenki, yanvar'-mart 1996. S. 23-28.

Gorchakov M. O zemel'nyh vladeniyah vserossijskih mitropolitov, patriarhov i Svyatejshego sinoda (988-1738g.): iz opyta issledovaniya v istorii russkogo prava. SPb. Tip. A. Transhelya. 1871. 252 s.

Diskin I. Reformy i elity: institucional'nyj aspekt. Obshchestvennye nauki i sovremennost'. 1995. Nomer 6. S. 29-41.

ZHarikov YU.G. Ohrana prava zemlepol'zovaniya. M. YUrid. 1974. 136 s.

Kavelin K.D. Krest'yanskij vopros. Issledovanie o znachenii u nas krest'yanskogo dela, prichinah ego upadka, i merah k podnyatiyu sel'skogo hozyajstva i byta poselyan. SPb. Tip. M.M. Stasyulevicha. 1882. 212 s.

Kazancev N.D. Voprosy kolhoznogo i zemel'nogo prava. M. Izd. Akad. Nauk SSSR. 1951. 264 s.

Kovalevskij M. Obshchinnoe zemlevladienie, prichiny, hod i posledstviya ego razlozheniya. M. Tip. F.B. Millera. 1879. 235 s.

Leksin V., SHvecov A. Regional'naya politika i formirovanie zemel'nogo rynka. Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 1994. Nomer 2. S. 41-51.

Mudrecov A.F. Ohrana i ispol'zovanie zemli. M.: Ekonomika, 1978. 47 s. (Konstituciya SSSR. Ekonomicheskaya sistema razvitogo socializma).

Pavlov A.P. Konspekt kursa zemel'no-kolhoznogo prava. M. YUrizdat. 1938. 233 s.

Pechenkina V.V., Averina T.V., Kulakov A.B. Slozhnosti i perspektivy razvitiya rynka zemli (ocenki ekspertov). Agrarnye doktriny dvadcatogo stoletiya: uroki na budushchee. M.: Enciklopediya rossijskih dereven', 1988. S. 74 - 77.

Semevskij V.I. Krest'yanskij vopros v Rossii v XVIII i pervoj polovine XIX veka. T. 2. Tip. Tovarishchestva "obshchestvennaya pol'za". 1888. 203 s.

Slonimskij L.Z. Ohrana krest'yanskogo zemlevladieniya i neobhodimye zakonodatel'nye reformy. SPb. Tip. M.M. Stasyulevicha. 1891. 104 s.

Hodskij L.V. Zemlya i zemledelec. Ekonomicheskie i statisticheskie issledovaniya. T 2. SPb. Tip. M.M. Stasyulevicha. 1891. 314 s.